

GLICEROQUÍMICA: A PETROQUÍMICA RENOVÁVEL

Claudio J. A. Mota

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Química. Cidade Universitária CT Bloco A,
21949-900, Rio de Janeiro. (cmota@iq.ufrj.br)

RESUMO

A glicerina oriunda de processos de produção de biodiesel pode se tornar uma matéria-prima importante para a indústria química, ocupando parcela considerável da nafta petroquímica na produção de plásticos e outros produtos químicos. Este artigo mostrará algumas possibilidades para a gliceroquímica.

INTRODUÇÃO

O século XX pode ser caracterizado como o século do petróleo. A sociedade moderna acostumou-se a desfrutar do conforto oferecido por esta matéria-prima não renovável, na forma de combustíveis e de produtos químicos de uso diários, como os plásticos. Derivados do petróleo, esta nova classe de materiais tem sido largamente utilizada desde meados do século XX, substituindo a madeira, os metais e até mesmo o concreto, dando início ao que chamamos de petroquímica.

As crescentes emissões de dióxido de carbono oriundas da queima de combustíveis fósseis estão alterando o clima global e é crescente a preocupação de governos e sociedade. Se nada for feito no sentido de ao menos conter o aquecimento da atmosfera do planeta, até o fim do século XXI teremos mudanças significativas no nível dos mares, que irá afetar toda a vida na Terra. Uma das alternativas mais prementes para conter este problema é o uso de biocombustíveis. Por terem origem vegetal, eles contribuem para o ciclo do carbono na atmosfera e por isto são considerados renováveis, já que o CO₂ emitido durante a queima é reabsorvido pelas plantas que irão produzi-lo. O Brasil é um dos pioneiros neste tipo de combustível já utilizando o álcool etílico, oriundo da fermentação da cana, desde

a década de 1970.

Recentemente o biodiesel [1] surgiu como outra alternativa viável em termos de combustível renovável, ou biocombustível. A principal rota de obtenção do biodiesel é a transesterificação de óleos vegetais com metanol ou etanol, conforme mostrado no esquema 1. Os ésteres metílicos ou etílicos dos ácidos graxos são usados como biodiesel e para cada 100 m³ de óleo vegetal processado por esta rota, são obtidos 10 m³ de glicerol, ou glicerina na linguagem mais popular. O Governo Federal instituiu que a partir de 2008 será obrigatória a adição de 2% de biodiesel ao diesel tradicional, o chamado B2. Este percentual aumentará para 5% (B5) a partir de 2013. A previsão é que haverá uma produção de 80 mil toneladas ano de glicerina com a entrada do B2 e de 150 mil toneladas ano a partir de 2013, com o uso do B5. Este excedente de glicerina é muito maior que a produção e consumo nacionais, estimadas hoje em torno de 30 a 40 mil toneladas ano [2]. Assim, para que o Programa Brasileiro de Tecnologia e Uso do Biodiesel tenha pleno sucesso, é imperativo que se encontre soluções economicamente viáveis para a glicerina produzida, de forma a se fechar o ciclo produtivo e obter-se o máximo de aproveitamento em termos de átomo de carbono.

Esquema 1: Produção de biodiesel a partir da transesterificação de óleo vegetal.

GLICEROQUÍMICA vs PETRQUÍMICA

No início da era do petróleo o magnata americano John D. Rockefeller, dono da maior empresa petrolífera do mundo na ocasião, a *Standard Oil*, declarou que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada e o segundo melhor é uma empresa de petróleo mal administrada. A *Standard Oil* foi uma gigante do petróleo em sua época a ponto do governo americano tê-la dividido em companhias menores, de acordo com a lei antitruste daquele país. É fácil perceber o porque da alta lucratividade da indústria petrolífera, pois nada no petróleo é desperdiçado. Além da gasolina, do querosene e do óleo diesel que usamos como combustíveis, resíduos, como o asfalto, são utilizados em pavimentação e produtos como a nafta, que não possuem boas características como combustível, formam a base da indústria petroquímica produzindo plásticos e outros insumos para a indústria química e farmacêutica, agregando valor à cadeia produtiva.

O mesmo pensamento pode ser aplicado à cadeia produtiva do biodiesel. A glicerina obtida poderia ser utilizada na produção de produtos químicos, criando uma nova opção tecnológica, a “gliceroquímica”, e substituindo o petróleo como matéria-prima da indústria química. Com isto, o ciclo do biocombustível estaria fechado e teríamos também uma matéria-prima renovável para produção de plásticos e outros insumos.

A figura 1 mostra a utilização atual da glicerina na indústria. Pode-se notar que o maior uso é na indústria de cosméticos, saboaria e fármacos, onde a glicerina tem papel como umectante, principalmente. A utilização química ainda ocupa uma posição modesta, sobretudo nas resinas alquídicas e poliglicerina. Este segmento, entretanto, parece ser a chave para uma utilização racional e econômica da glicerina.

Figura 1: Distribuição do consumo de glicerina pelos diferentes setores industriais no Brasil.

O glicerol ou glicerina é um triol com três átomos de carbono. Possui alta viscosidade e ponto de ebulição, sendo miscível com substâncias polares como a água e imiscível com hidrocarbonetos e outros compostos apolares. Uma conta simples indica que caso pudéssemos converter quimicamente a glicerina em propeno, um dos principais insumos petroquímicos, a produção excedente com o uso do B5 seria suficiente para atender toda a demanda de propeno do mercado brasileiro. Evidentemente que esta transformação é bastante complicada em termos químicos, mas é possível desenvolver rotas tecnológicas a partir da glicerina, para produtos que hoje em dia são produzidos a

a partir do propeno, tendo-se assim uma forma indireta de substituição deste insumo.

A desidratação da glicerina pode ocorrer de dois modos, levando a rotas tecnológicas para a produção de importantes produtos petroquímicos. A desidratação da hidroxila central da glicerina leva ao 3-hidroxi-propanal, o qual também pode sofrer desidratação para formar a acroleína. A oxidação deste produto leva ao ácido acrílico, que é um importante insumo na produção de plásticos (esquema 2). O ácido acrílico também pode levar à acrilonitrila, que é muito utilizada como fibra sintética e em painéis e interiores de automóveis.

Esquema 2: Rota de produção de ácido acrílico e acrilonitrila a partir da glicerina.

A desidratação da hidroxila terminal da glicerina leva a alfa-hidroxi-acetona, que uma vez hidrogenada forma o propilenoglicol (esquema 3). Este produto é bastante utilizado

como aditivo anti-congelante e de arrefecimento em sistemas de refrigeração, além de ter papel importante na produção de poliésteres.

Esquema 3: Rota de produção de propilenoglicol a partir da glicerina.

A acroleína obtida pela rota mostrada no esquema 2 pode ser hidrogenada a álcool alílico e daí ao cloreto de alila. Adição de ácido hipocloroso à dupla ligação para formar a haloidrina, seguida de tratamento com base

leva a uma possível rota de produção da epicloridrina (esquema 4), que é um importante produto industrial na produção de resinas epóxi.

Esquema 4: Rota para produção de epicloridrina a partir da glicerina.

É possível ainda imaginar uma rota industrial para formaldeído e ácido fórmico a partir da glicerina. O primeiro produto é extensamente utilizado na indústria química, na fabricação de resinas sintéticas usadas como substitutas de madeira para móveis e divisórias, bem como para a fixação de circuitos eletrônicos. O formaldeído tem também utilização nas indústrias de tintas, vernizes e papel e celulose. O ácido fórmico tem uso principal como intermediário químico

na produção de alguns fármacos, uso como conservante na indústria de alimentos. Há ainda a possibilidade de utilização de novos produtos obtidos a partir da glicerina, destacando o carbonato de glicerina (figura 2), que tem uso como solvente industrial, mas também pode ser empregado na preparação de policarbonatos, poliésteres, poliuretanas e poliamidas, produtos de grande utilização comercial.

Figura 2: Estrutura do carbonato de glicerina.

Entretanto, todas estas aplicações são para médio e longo prazo, já que necessitam de maiores pesquisas tanto em nível de laboratório como escala piloto, além de irem gradativamente substituindo os processos atuais, baseados na nafta petroquímica. É certo que caminharemos ao longo deste século para uma utilização maior da glicerina como

matéria-prima industrial, mas esta passagem não será feita abruptamente, com o fechamento das plantas petroquímicas atuais e substituição das atuais tecnologias. À medida que o preço e oferta de glicerina se contraponham aos do petróleo, haverá um maior incentivo para esta substituição e é preciso que os químicos tenham encontrado as

soluções tecnológicas para estes e outros processos. Ou seja, a passagem da petroquímica para a gliceroquímica deverá ocorrer em algum momento deste século. Todavia, no que diz respeito ao aproveitamento da glicerina oriunda da produção do biodiesel, existem questões mais imediatas para serem resolvidas, e os químicos precisam oferecer soluções para viabilizar economicamente o Programa Nacional de Biodiesel e escoar a produção da glicerina obtida.

ADITIVOS OXIGENADOS PARA COMBUSTÍVEIS

Como mostrado na figura 1, a maior parte da glicerina utilizada no Brasil vai para o setor de cosméticos e saboaria. Este segmento é restrito e não conseguirá, sozinho, dar vazão à enorme produção de glicerina estimada com a entrada do B2 em 2008. A utilização da glicerina passa pela substituição de algum outro produto, e a quantidade e o curto espaço de tempo faz com que soluções na área petroquímica, ainda estejam distantes. É possível queimar a glicerina para produzir energia, nas próprias unidades de produção do biodiesel. Isto eliminaria a glicerina adicional, mas não agrega valor a ela, nem é uma opção tão simples assim, pois durante a queima da glicerina bruta pode haver formação de acroleína, que é um produto tóxico para o ser humano. Outras opções são a utilização em poços de petróleo, sobretudo aqueles já maduros onde há necessidade de recuperação secundária, e em materiais compósitos para uso em construção civil. Estas opções têm a vantagem de demandar glicerina bruta, sem necessidade de grandes purificações, mas tampouco conseguirão dar uso a toda a glicerina produzida, além de terem um apelo local, para utilização da glicerina em regiões próximas de sua produção, já que elevados custos de transporte inviabilizariam estas utilizações do ponto de vista econômico.

A área energética aparece, mais uma vez, como opção para, a curto prazo, dar vazão ao excedente de glicerina produzido. Nos Estados Unidos da América, desde a década de 1990, é obrigatório o uso de aditivos

oxigenados na gasolina automotiva para diminuir o impacto ambiental causado pela queima dos combustíveis fósseis, sobretudo em grandes centros urbanos. O principal aditivo utilizado é o metil-t-butil-éter (MTBE), produzido pela reação do metanol com isobuteno, podendo ser considerado também um derivado do petróleo. A utilização deste produto vem sendo gradativamente extinta nos Estados Unidos, devido à suspeitas que ele possa ter atividade carcinogênica. Vários estados americanos já proibiram a adição do MTBE à gasolina e continua aberta a discussão sobre um substituto oxigenado para este composto. Existem restrições ao uso do álcool etílico, utilizado no Brasil com aditivo a gasolina desde a década de 1970, sobretudo por causar problemas de volatilidade para a gasolina. Entretanto, os americanos vêm, cada vez mais, adicionando este produto à gasolina o que tem causado problemas de suprimento e preço do álcool aqui no Brasil.

A glicerina é uma molécula que tem cerca de 50% do seu peso em átomos de oxigênio, sendo uma candidata potencial para ser usada como aditivo oxigenado para a gasolina. Todavia, é necessário que se façam algumas modificações estruturais, visto que além de não ser miscível com a gasolina, ela apresenta um ponto de ebulição muito superior ao deste combustível. A idéia seria produzir derivados éteres ou ésteres de cadeia pequena da glicerina, com intuito de adicioná-los a gasolina e até mesmo ao querosene de aviação (esquema 5). O mercado mundial do MTBE é da ordem de 19 milhões de toneladas ano, para uma utilização de cerca de 11% em peso, que corresponde a 2% em peso de oxigênio na gasolina. Se considerarmos o mesmo percentual, e levando-se em conta que na molécula de glicerina os átomos de oxigênio correspondem a 52% do peso total, teríamos um mercado potencial em todo o mundo da ordem de 7 milhões de toneladas para a glicerina. Esta biogolina poderia ser uma alternativa ao álcool etílico e ao MTBE, agregando valor à cadeia produtiva do biodiesel e escoando o excedente de glicerina produzida.

Esquema 5: Produção de éteres e ésteres de cadeia pequena derivados da glicerina, para uso como aditivo a gasolina (biogasolina).

CONCLUSÕES

O Brasil pela sua extensão territorial e reconhecida vocação para o agro-negócio estará à frente da produção mundial de biodiesel nos próximos anos. Esta liderança deverá ser alcançada não somente pelo volume produzido, mas, sobretudo, pelo desenvolvimento de novas tecnologias, que incluam a utilização racional e econômica da glicerina. Aos químicos caberá um papel

primordial neste processo, buscando soluções inovadoras e versáteis para a transformação química da glicerina em produtos de maior valor agregado. A gliceroquímica se coloca como uma opção viável em médio prazo, substituindo o petróleo na fabricação de produtos químicos e fechando a cadeia produtiva do biodiesel, tal como a petroquímica complementou a indústria petrolífera no século passado.

REFERÊNCIAS E LEITURA SUGERIDA

1. A. C. Pinto, L. L. N. Guarieiro, M. J. C. Resende, N. M. Ribeiro, E. A. Torres, W. A. Lopes, P. A. D. Pereira, J. B. de Andrade J. Braz. Chem. Soc. 2005, 16, 1313.
2. Anuário da Indústria Química Brasileira, ABIQUIM, São Paulo, 2005.
3. Portal da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel (www.biodiesel.gov.br/rede.html)

